

PROJETO MULTIDISCIPLINAR LINGUÍSTICA

Autor – Luis de Sousa e Silva Filho

Curso do Centro Universitário ETEP

em Convênio Interinstitucional com a Faculdade UniBF

Curso: Licenciatura em Letras: Português/Inglês.

Data de início no curso: 04/01/2023

Data de envio do trabalho: 30/03/2023

DOI: 10,5281/zenodo.10429432

RESUMO

O presente trabalho multidisciplinar procurou relacionar as comunicações existentes no radioamadorismo com disciplinas do Curso de Letras, visando mostrar as habilidades do aluno, adquiridas durante o período acadêmico. Através de um estudo sobre Linguagem realizado na cidade de Crateús, o autor conseguiu mostrar como os fatores sociais interferem na comunicação, principalmente quando envolve comunicação à distância. Várias formas de comunicação foram analisadas, inclusive o Código Q, código muito utilizado para comunicação via rádio. Os tipos de discursos e de comunicação escrita e falada, também foram apontados como existentes no radioamadorismo, assim como características de equipamentos e de locais que proporcionam esse tipo de comunicação. Os estudos de Análise do Discurso e disciplinas relacionadas se tornaram interessantes para o entendimento da aculturação e de fatores sociais que podem estar inseridos na comunicação, assim como nos enunciados individuais, nos padronizados e nas formações imaginárias.

Palavras-chave: radioamadorismo; código q; comunicação à distância.

1 INTRODUÇÃO

Na busca de entender melhor a comunicação no radioamadorismo associada à Lingüística, o estudante procurou nortear este trabalho acadêmico através das seguintes disciplinas: Lingüística Aplicada ao Ensino de Línguas; Lingüística: das Teorias de Base à Lingüística Textual; Metodologia do Trabalho Acadêmico; Sociolingüística; Análise do Discurso e Crescimento de Desenvolvimento Humano.

Este projeto multidisciplinar do Curso de Letras procurou apontar ou não a existência da Linguagem do Rádio Amador no município de Crateús, estado do Ceará, Brasil.

Anteriormente, a Cultura do radioamador era de fácil percepção no Brasil. Isso pôde ser constatado através da construção de várias Casas de Radioamador no Brasil. Essas casas disponibilizavam espaços para reuniões e exposições de rádios.

Em Crateús, também foi instituída uma Casa do Rádio Amador. Esses tipos de casas com antenas e rádios servem para reuniões que visam à comunicação direta através de um Código Q; comunicações à distância através de frequências de rádio com antenas e também servem de espaço para lazer.

Até março de 2023, ainda podia ser vista em Crateús uma placa informativa sobre a existência de uma frequência usada por quem opera esses rádios. Isso visa uma interação com caminhoneiros que visitam a cidade. Esses rádios que operam na “Faixa do Cidadão” também são chamados de PX. Cada estação de rádio possui um prefixo (indicativo) para identificação.

Mas o que é o Radioamadorismo?

Radioamadorismo é uma atividade praticada por pessoas que se interessam por diversos aspectos da radiocomunicação, que são aptas e licenciadas e regulamentadas pelo poder público de cada país para conduzir não só a comunicação, bem como experimentação científica relacionada ao tema (JULIO LOBO, 2018, p. 1).

Como se pôde observar, essa atividade envolve principalmente a comunicação através de rádio, mas também a comunicação escrita (troca de cartas); isso relaciona o tema deste projeto com várias disciplinas. A Análise do Discurso e a Sociolingüística abordam conteúdos que estão diretamente relacionados com o tema pesquisado.

Sendo assim, o objetivo principal deste projeto é observar se a linguagem do radioamador ainda é utilizada em Crateús. Através da técnica de pesquisa “observação participante”, houve uma incorporação do pesquisador junto à sociedade local. Essas observações ocorreram em março do ano de 2023. O uso de fontes bibliográficas também ajudou no desenvolvimento deste projeto.

2 A CULTURA DO RADIOAMADORISMO EM CRATEÚS

Radioamadorismo se conecta com várias disciplinas do Curso de Letras, principalmente, por que essa cultura exige uma linguagem própria envolvendo os efeitos de sentidos, assunto estudado junto às condições de produção de discurso. É uma das atividades mais realizadas por um radioamador é um discurso, seja na função denotativa, conotativa etc. Essas comunicações costumam ter o auxílio de um Código Q, linguagem muito utilizada neste campo de comunicação.

Depois que surgiu, o Código Q ficou popular entre aqueles que usam o rádio para se comunicar, sejam por militares ou por seguranças. Não se sabe por que a letra Q foi escolhida para iniciar as siglas do código, com exceção para TKS. Talvez o Q é usado no Código por que há poucas palavras que iniciam com essa letra, e essa ideia evita confusões com outros termos (MARINA MOTOMURA, 2021).

Figura 1 - Linguagem do Q

Fonte: Amador (2019).

Observando a figura 1, o leitor poderá entender com maior clareza o significado de vários códigos usados no radioamadorismo. E foi a partir desse tipo de linguagem que o pesquisador fez anotações e observações junto à sociedade crateuense, com a finalidade de constatar ou não a existência da linguagem do radioamadorismo neste município. Diante dessas observações, o estudante detectou que esses tipos de rádios de comunicação permitem

o uso de uma comunicação específica, sempre veiculada através de diferentes tipos de rádios, instalados com antenas, cabos e fontes. Esse conjunto facilita as comunicações à distância.

Foi verificado que essa comunicação por Código Q ainda está presente em Crateús, de forma ativa, pois é utilizada por caminhoneiros e por vários profissionais de segurança particular e pública. Apesar disso, o uso desse código de comunicação sofreu transformações históricas, passando a ser utilizado em discursos de diferentes tipos de pessoas, não se limitando apenas aos radioamadores.

Algumas escolas de Crateús utilizam pequenos rádios de comunicação portáteis, com a finalidade de controlar a saída de alunos. Embora essas escolas não utilizem exclusivamente os rádios PX, nos seus pequenos rádios também são veiculadas algumas expressões comuns no radioamadorismo. Até março de 2023, ainda era possível encontrar em Crateús várias residências com antenas de radioamador, entretanto, a Casa do Radioamador de Crateús não estava aberta para visitas. Embora desativada, foi observado no corrente ano que a antiga Casa de radioamadorismo ainda existe nesta cidade, estando localizada na Travessa Santo Antônio, na esquina com a Rua Farias Brito.

Também foi possível perceber que existem várias pessoas cadastradas (com licença) para funcionamento de estação de radioamador. Muitos radioamadores migraram para outros meios de comunicação, devido a uma busca por melhor qualidade de transmissão. Essas alternativas apontam para a internet e outros meios. Mesmo assim, ficou evidente a existência dessa linguagem em Crateús (em 2023), principalmente, por pessoas que participam de reuniões à distância. Algumas dessas reuniões agregam nomes sugestivos, como exemplo: cafezinho da tarde, rodada de todos os santos etc.

Esse tipo de comunicação reúne pessoas de diferentes estados da Federação, com sotaques diferentes; isso permite acontecer uma aculturação. Essa fusão cultural é de grande importância para estudos da Sociolinguística.

É importante lembrar que, embora ocorra uma comunicação individual (mensagem enviada) via rádio, a Cultura do radioamadorismo envolve uma padronização através do uso do Código Q, apontando para reflexões de Bakhtin, sobre os tipos de gênero do discurso e a observação de enunciados.

Essas práticas de comunicação que envolve escrita (por cartas) e fala (via rádio) são importantíssimas, pois trabalham habilidades envolvendo escrita, leitura, oralidade, diferentes conhecimentos linguísticos e ainda traz fortes reflexões sobre a interação entre culturas. Isso tornou o rádio (PX) uma importante ferramenta educacional e de desenvolvimento humano.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Durante esta pesquisa, foi constatado que a maior parte da comunicação dos radioamadores ocorre por voz, quando alguém inicia um discurso através de um rádio.

Apesar disso, é importante lembrar que o radioamadorismo também envolve comunicação através de meios impressos (cartas); isso ocorre quando radioamadores de todo o Brasil trocam cartas a fim de relembrar e confirmar o dia e a hora da comunicação realizada pelo rádio. Nessas cartas, os operadores de rádio mencionam vários detalhes da comunicação que foi realizada anteriormente. Isso se mostrou muito interessante, quando observado por um contexto histórico e tecnológico, pois existem rádios com diferentes tipos de marcas, tecnologias e recursos. Alguns rádios possuem câmaras de eco e outros acessórios.

As cartas funcionam como um feedback (opinião/análise) de comunicação. Várias informações são inseridas naquelas cartas, principalmente, detalhes do rádio e da frequência utilizada (ou canal utilizado). Perceba que o radioamadorismo também envolve a parte escrita da comunicação, eixo de grande interesse para a Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

Os estudos sobre o Código Q se mostraram interessantes para descrever uma comunicação codificada. Todos aqueles que estiverem envolvidos naquele meio cultural poderão ter acesso às literaturas e informações que facilitem a decodificação da comunicação através do Código em análise. Como citado na parte dois deste projeto, as Casas de Radioamadores funcionam como um suporte para fortalecer essa cultura do radioamadorismo.

Assim como uma pessoa que passa por um processo educacional para ser alfabetizada, o radioamador também está envolvido em práticas que promovem a Educação. Isso pode facilitar o desenvolvimento de funções cognitivas, tema estudado na disciplina Crescimento e Desenvolvimento Humano.

Também foi observado, que nos últimos anos surgiram várias plataformas de comunicação, gerando forte concorrência com a comunicação através de um radioamador. Muitas dessas plataformas não sofrem interferência de ruídos, pois utilizam outros tipos de caminhos para comunicação, como: internet, fibra óptica ou um aparelho de telefonia celular.

Apesar disso, foi constatado que o radioamadorismo resistiu ao tempo, mesmo sem grandes investimentos governamentais, como ocorrem nos cinturões digitais através de fibra óptica. A linguagem do radioamador representa uma resistência, sendo visivelmente influenciada por fatores sócio-culturais e históricos.

4 CONCLUSÃO

Neste projeto multidisciplinar, o leitor pôde observar uma associação entre disciplinas estudadas e a linguagem do radioamador. O objetivo do projeto foi alcançado, pois apontou a existência deste tipo de linguagem específica em Crateús, através do radioamadorismo.

Foi observado que o sistema de comunicação de radioamadores envolve fatores históricos e culturais, mostrando uma contribuição para aculturação entre pessoas de diferentes regiões através de comunicação (encontros por frequência).

Esses encontros à distância são semelhantes aos grupos de conhecidas redes sociais, porém, os comunicadores utilizam horários específicos para falar através de um rádio. Já as mensagens enviadas através de um smartphone, podem ficar gravadas; assim, as pessoas podem visualizar ou reproduzir posteriormente. O radioamadorismo valoriza mais a comunicação instantânea, sendo aquela em que o operador de rádio escuta o discurso na mesma hora em que ele está sendo veiculado, em tempo real.

Diante das observações e análises, foi observado que a linguagem do radioamadorismo permanece viva em Crateús, mas com uma importante característica: diferentes tipos de classes sociais também passaram a usar esse tipo de linguagem. Também pudemos perceber que os fatores históricos e sociais estão diretamente envolvidos nessa comunicação.

Assim, foi entendido que esse tipo de comunicação, que é produzida através de um operador de rádio, atravessa vários tipos de estudos de Linguística, já que envolve um código linguístico comum entre pessoas; uma seqüência verbal; um contato através de um rádio; um destinador e um destinatário.

Essa configuração de discursos entre pessoas aptas a operar esses rádios traz uma forte reflexão sobre os efeitos de sentido, quando a fala passa a ser ajustada para o operador de rádio que está em outra estação de radioamador, sendo essa estação fixa ou móvel (em veículos).

Para concluir, ficou claro que este projeto deixou sua contribuição para estudos socioculturais, campo científico que envolve os discursos (área comunicacional), tema bastante analisado no Curso de Letras. Posteriormente, outros projetos também poderão abordar este assunto, com um viés para ferramentas e tecnologias da comunicação. Este projeto multidisciplinar não encerra este assunto, mas, incentiva e contribui para novas pesquisas relacionadas ao tema. Radioamadorismo é um assunto de grande importância para este pesquisador, principalmente, quando observado através do campo da Linguística.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AMADOR, Linguagem do Radio. **Linguagem do Radio Amador**. Disponível em:
<<https://godela.com.br/noticia/1573/linguagem-do-radio-amador>> Acesso em: 19 mar 2023.

JULIO LOBO. **O QUE É O RADIOAMADORISMO?** Disponível em:
<<https://sobrevivencialismo.com/2018/03/16/o-que-e-rdioamadorismo>> Acesso em: 19 mar 2023.

MARINA MOTOMURA. SUPER INTERESSANTE. MUNDO Estranho. **O que significam as siglas que os seguranças falam, como QAP, QSL e TKS?** Essas e mais de 30 outras siglas compõem o chamado código Q, criado em 1912 para facilitar a comunicação internacional via rádio. Entenda o dito cujo. Disponível em:
<<https://superabril.com.br/mundo-estranho/o-que-significam-as-siglas-que-os-seguranças-falam-como-qap-qsl-e-tks>> Acesso em: 19 mar 2023.